

Обоснование концепта «качество», как ключевого в деятельности предприятий продовольственного комплекса, может стать основой для разработки Концепции константности качества продовольственного комплекса как приоритетной составляющей системы жизнеобеспечения, как фактора обеспечения качества жизни населения.

Список использованных источников

1. Беляева, М.А, Самкова, В.А. Азы имиджологии: имидж личности, организации, территории [Текст]: учебное пособие для вузов / М.А. Беляева, В.А. Самкова; Урал. гос. пед. ун-т. – Екатеринбург, 2016. – 184 с.

2. Тимиргалеева, Р.Р. Формирование корпоративного имиджа предприятия /Р.Р. Тимиргалеева //Научно-методический электронный журнал «Концепт». – Текст электронный. – 2017. – №1. С.2-7. – URL: <http://e-koncept.ru/2017/170004.htm> (дата обращения: 10.02.2021).

3. Томилова, М.В. Модель имиджа организации / М.В. Томилова. – Текст: электронный // BizEducation online: [сайт]. – URL: <http://www.bizeducation.ru> (дата обращения: 16.02.2021).

УДК 334.012.61.02(477.62)

DOI

СТРАТЕГИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ МАЛОГО БИЗНЕСА В ДНР

Рославцева Е. А.

канд. экон. наук, доцент

ГО ВПО «Донецкий национальный университет экономики и торговли имени Михаила Туган-Барановского», Донецк, ДНР

Саенко В. Б.

канд. гос. упр., доцент

ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы при Главе Донецкой Народной Республики», Донецк, ДНР

В статье разработана модель стратегического развития малого бизнеса в ДНР, сформулированы направления развития, выделены основные элементы стратегического развития и даны рекомендации для разработки долгосрочной стратегии развития малого предпринимательства в ДНР до 2030 года.

Ключевые слова: стратегия; малый бизнес; государственные структуры, модель стратегического развития.

STRATEGIC DEVELOPMENT OF SMALL BUSINESS IN DPR

Roslavtseva E. A.

*Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
SO HPE «Donetsk National University of Economics and Trade named
after Mikhail Tugan-Baranovsky», Donetsk, DPR*

Saenko V. B.

*Candidate of State Sciences, Associate Professor
SEE HPE «Donetsk Academy of Management and Public Administration
under the Head of Donetsk People's Republic», Donetsk, DPR*

The article developed a model for the strategic development of small business in the DNR, formulated development directions, highlighted the main elements of strategic development and made recommendations for developing a long-term strategy for the development of small businesses in the DNR until 2030.

Keywords: *strategy; small business; government structures, strategic development model.*

Постановка проблемы. Развитие малого бизнеса играет большую роль в формировании и становлении экономики ДНР. Недаром, все развитые страны в основу экономической политики ставят развитие малого бизнеса. В Евросоюзе насчитывается свыше 20 миллионов предприятий малого и среднего бизнеса, которые дают более половины общего оборота и добавленной стоимости. Число занятого населения в малом бизнесе Европы составляет порядка 70%. Наибольшее количество малых предприятий создано в торговле, строительстве и пищевой промышленности. Малый бизнес в Европе стимулирует развитие конкуренции, «вынуждает» крупные компании внедрять новые технологии и улучшать эффективность производства, эффективность всей экономики ЕС напрямую зависит от успешной деятельности малого и среднего бизнеса. Поэтому, в рамках Евросоюза осуществляется политика поддержки малого предпринимательства, главная цель которой - сбалансирование интересов государства и бизнеса, обеспечение оптимальных условий для предпринимательской деятельности, увеличения конкурентоспособности малого и среднего бизнеса [1].

Поэтому актуализация поддержки и развития малого бизнеса очевидна, но есть барьеры, негативно влияющие на развитие малого и среднего бизнеса, такие как: отсутствие финансовых возможностей, ограничение кредитных ресурсов, ограничение внешнеэкономической деятельности и международных экономических отношений и тд.

Следовательно, нужно на государственном уровне разработать стратегическую программу развития малого бизнеса и учесть все

барьеры, негативно влияющие на развитие, что поможет обеспечить жизнедеятельность бизнеса.

Анализ последних исследований и публикаций. В работах российских ученых Леонова Е.Ф., Насонова Л.И., Блинова А.О., Бауриной С.Б., Назарова Е.В., Денисенко В.И., Авдеевой С.Ю. и др. особое внимание уделено вопросам стратегического развития малого бизнеса. Проблемами развития малого бизнеса в Донецкой Народной Республике занимались такие ученые-экономисты как Осифов А.Ю., Лошинская Е.Н., Надтока Т.Б., Алистратова Д.О., Гордеева Н.В., Широководов И.В. и др. Вопросы стратегического развития малого бизнеса раскрыты в работах Смирновой Е.А., Дедяевой Л.М., Половян А.В., Азарян Е.М., Охрименко И.Ю., Гребельник А.П. и др. Анализ публикаций показал, что недостаточно рассмотрены вопросы стратегического развития малого бизнеса на уровне государства.

Цель данной работы. Поэтому, целью статьи является разработка модели стратегического развития малого бизнеса в Донецкой Народной Республике.

Изложение основного материала. Малые и средние предприятия являются наиболее важными участниками экономической системы Республики. Основной причиной активности распространения малых и средних предприятий является доступность функционирования в различных сферах деятельности, не требующих больших финансовых вложений, значительных материальных и трудовых ресурсов.

Так, Минэкономразвития ДНР сообщило, что в 2020г. количество субъектов предпринимательской деятельности увеличилось на 5,3% по сравнению с 2019 годом, также на 4% увеличилось количество наемных работников, работающих у субъектов малого и среднего предпринимательства. Кроме того, отмечен рост на 2,9% доли малых предприятий в общем объеме реализованной продукции (товаров, услуг) [2].

Хотелось бы отметить, что в Правительство направлен проект закона «О развитии малого и среднего бизнеса», разработанный Министерством экономического развития. Данный проект закона устанавливает базовые правила для субъектов малого бизнеса, определяет, в первую очередь, категории, кто к ним может относиться, поскольку в настоящее время у нас это нигде не закреплено. Даже сейчас, обсуждая проблемы, связанные с кредитованием, первый вопрос состоит в том, кто же вообще относится к малому бизнесу. Данный правовой акт как раз и позволяет данные нормы закрепить. Также он закрепляет определенные условия, которые связаны с государственной поддержкой малого и среднего бизнеса, те обязательства, которые берет на себя государство для максимального содействия развитию

предпринимательства. И в целом формирует нормативно-правовую базу, позволяющую нашему бизнесу развиваться, и делать уже дальнейшие подзаконные акты, которые направлены на его поддержку.

Определяя приоритеты развития малого бизнеса необходимо выделить основные направления, которые ставит перед собой государство:

- поддержка собственного производителя, наращивание объемов производства и увеличение мощности, запуск новых линий;

- существенная поддержка представителей малого и среднего бизнеса.

Стратегическое развитие малого предпринимательства основано на развитии среднего и крупного бизнеса, что невозможно без республиканской поддержки и координации бизнеса. Созданием благоприятных условий развития малого бизнеса в ДНР занимается Министерство экономического развития ДНР.

В его деятельность входит: создание институтов предпринимательской деятельности и контроля; проектирует всевозможные программы для внедрения в малое предпринимательство с целью его поддержки; создает контролирующие органы, которые координируют хозяйственную деятельность в Республике; увеличение количества органов занимающихся выдачей документов, а так же регистрацией лиц, занимающихся малым предпринимательством; расширение круга административных услуг предоставляемых субъектам хозяйственной деятельности на территории Донецкой Народной Республики.

Также важной составляющей стратегического развития малого бизнеса является государственная поддержка продвижения продукции малого бизнеса на рынки, что приводит к необходимости создания центра поддержки экспорта.

Стратегическое развитие малого бизнеса невозможно представить без развития информационно-коммуникационных технологий. Использование цифровых технологий малыми предприятиями считается стратегически важным решением, которое часто связано с революционными преобразованиями, поскольку эффект от их реализации очень значителен.

А именно, будут решаться две основные задачи: тесные отношения с поставщиками и клиентами и повышение собственной операционной эффективности управления.

Последним элементом стратегического развития бизнеса, является формирование инфраструктуры, в том числе созданию доступной среды для бизнеса.

Инфраструктура поддержки малого и среднего бизнеса — это совокупность государственных, негосударственных, общественных, образовательных и коммерческих организаций, целью функционирования которых является создание благоприятных условий для развития предпринимательства. Инфраструктурное обеспечение позволяет предприятиям получить доступ к необходимым факторам производства, технико-технологическим разработкам, информационной базе, содействию при оформлении бизнес-инициатив. Основу государственной инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства в ДНР составляют республиканские и местные фонды [3].

Основные составляющие развития малого бизнеса являются элементами модели стратегического развития (рисунок 1).

Разработанная модель развития малого бизнеса поможет государственным органам власти акцентировать внимание на основных направлениях, которые сдерживают работу малого бизнеса в ДНР и в дальнейшем использовать их в долгосрочной стратегии развития малого предпринимательства в ДНР до 2030 года.

Направления развития малого бизнеса способствуют созданию и внедрению единого портала межведомственной координации и регулирования бизнеса, для реализации которого необходимо:

- разработать механизм межведомственной координации и регулирования развития малого бизнеса в ДНР;
- наладить сотрудничество в сфере малого бизнеса с Российской Федерацией;
- создать республиканскую информационную систему малого бизнеса;
- создать центр государственно-частного партнерства.

Единый портал межведомственной координации и регулирования развития малого бизнеса должен быть взаимосвязан со средним и крупным бизнесами, а также контролироваться органами статистики. Вся информационная база должна быть доступной и прозрачной. Реализация модели развития малого бизнеса в ДНР приведет к:

- повышению активности органов исполнительной власти региона и его муниципальных образований;
- налаживанию внешнеэкономических связей, приток инвестиций;
- доступности информации для анализа конкурентных преимуществ, планирования доходов предприятия;
- созданию доступной среды в сфере малого бизнеса.

Рисунок 1 - Модель стратегического развития малого бизнеса в ДНР

Степень активности малых предприятий во многом зависят от политики государства, деловой активности и вовлеченности органов местной власти в этот процесс. Так, заинтересованность государства в развитии малого и среднего бизнеса обеспечивает малому бизнесу 20% успеха [4].

Выводы. Малое предпринимательство всегда будет стратегическим ресурсом для экономического развития государства. Главным остается создание комфортных условий для ведения хозяйственной деятельности.

Стратегически важным направлениям необходимо уделять особое внимание и включать в программы развития и поддержки малого бизнеса ДНР.

Важным шагом в этом направлении является разработка и принятие долгосрочной стратегии развития малого предпринимательства в ДНР до 2030 года, которая обеспечит повышение активности органов исполнительной власти, наладит внешнеэкономические связи и приток инвесторов; обеспечит доступность информации для анализа конкурентных преимуществ и планирования доходов предпринимателей, а также создаст доступную среду для бизнеса.

Список использованных источников

1. Временный порядок о сборе и учете единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование на территории Донецкой Народной Республики [Электронный ресурс] // Антон Ястремский: бухгалтерские услуги в Донецке / Ястремский А. – Электрон. текстовые дан. – [Донецк], сор. 2015-2016. – Режим доступа: <http://yastremsky.com/static/VPESV/ESV-17.03.2016.docx>. – Загл. с экрана.

2. В 2020 в ДНР увеличилось число предпринимателей//DNR LIVE [Электронный ресурс] – Режим доступа: <http://dnr-live.ru/v-2020-v-dnr-uvlichilos-chislo-predprinimateley/>.

3. Деяева Л.М. Инфраструктура поддержки малого и среднего бизнеса // Л.М. Деяева / Актуальные проблемы социально-экономического развития предприятий промышленного региона: сборник тезисов Междунар. науч-практ. интернет-конф. (23 апреля 2019 г.). — Алчевск: ГОУ ВПО ЛНР «ДонГТУ», 2019. — С 56-58.

4. Федюнин В. В Стратегии развития предприятий малого бизнеса: условия и ограничения [Электронный ресурс] – Режим доступа: <http://Downloads/strategii-razvitiya-predpriyatiy-malogo-biznesa-usloviya-i-ogranicheniya.pdf>.